

УДК 338.48

DOI

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО, ИНКЛЮЗИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

КОНИЩЕВА Н. И.,
д-р экон. наук, профессор,
ГБУ «Институт экономических исследований»;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Исходя из экономической, социальной, культурной и политической ценности туристического сектора, его вклада в обеспечение экономического роста и достижение всех целей устойчивого развития до 2030 года, а также анализа опыта адаптации к последствиям пандемии COVID-19, обозначены приоритетные направления трансформации этой третьей по величине экспортной отрасли мировой экономики: устойчивое и инклюзивное развитие на основе цифровизации, образования и инноваций, повышения экологической безопасности в результате внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечение расширения сети природно-заповедного фонда, формирования новой этики ответственного туризма, социальной интеграции и партнёрства.

Ключевые слова: сфера туризма, цели устойчивого развития, инклюзивный рост, экономика замкнутого цикла, устойчивый городской туризм, туризм для сельского развития, экологическая устойчивость, социально-экономическая интеграция, повышение качества туристического образования, внедрение инноваций, цифровая трансформация туризма, новая этика ответственного туризма, партнёрство

TOURISM SECTOR RECOVERY ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE, INCLUSIVE, AND RESPONSIBLE DEVELOPMENT

KONISHCHEVA N. I.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
GBU «Institute of Economic Research»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. Proceeding from the economical, cultural, and political value of the tourism sector, from its contribution to the provision of economic growth and accomplishment of all goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as from an analysis of adaptation practices to the COVID-19 pandemic consequences, highly-prioritized transformation directions of this third-largest world's export industry have been designated: sustainable and inclusive development based on digitalization, education and innovation, on improvement of environmental safety through implementation of resource-saving and energy-saving technologies, on the formation of a new ethics of responsible tourism, on social integration and partnership.

Keywords: tourism sector, goals of sustainable development, inclusive growth, circular economy, sustainable urban tourism, tourism for rural development, environmental sustainability, social-economic integration, tourism education improvement, implementation of innovations, digital transformation of tourism, new ethics of responsible tourism, partnership

В течение многих десятилетий сфера туризма была движущей силой развития разных стран. В результате непрерывного роста за 2009-2019 гг. количество прибывших ежегодно росло в среднем на 5%, что обеспечило общий прирост на 63% — до 1,5 млрд человек. Индустрия туризма стала одним из главных социально-экономических секторов мира. Экспортные доходы от развития туризма в 2019 г. составляли 1,7 трлн долл., что эквивалентно 28% мировой торговли услугами и 7% экспорта товаров и услуг. Экономический вклад туризма достиг 3,5 трлн долл. или 4% мирового ВВП [1].

В начале марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19, что почти полностью прекратило международные путешествия и вызвало худший в истории развития туризма кризис — этот сектор глобальной экономики на два года практически остановился.

В условиях эпидемических рисков и усиления карантинных ограничений индустрия отдыха, развлечений и путешествий пострадала от пандемии больше всех отраслей. 96% туристических дестинаций во всем мире подверглись ограничениям [2]. В большинстве стран были закрыты объекты всемирного наследия и более 85 тыс. музеев [3]. Убытки сферы туризма и смежных отраслей в 2020 г. в результате уменьшения количества туристов на 1 млрд по сравнению с 2019 г. (или на 67%) оцениваются в 2,4 трлн долл. Согласно исследованию ООН, обнародованному в совместном отчёте Конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной туристической организации (UNWTO), за 2020-2021 гг. они достигли 4 трлн долл. [4].

Вместе с тем, как свидетельствует мировой опыт, сфера туризма известна способностью успешно противостоять кризисным обстоятельствам. Это было наглядно продемонстрировано во время эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 г., разгула терроризма в ряде стран, глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., природных и экологических катастроф.

В сегодняшних условиях преодоления пандемии COVID-19, локальных военных действий, экономической рецессии в ряде стран наблюдаются положительные тенденции адаптации туристического сектора к кризисным последствиям. Благодаря комплексу взаимосвязанных мер на всех уровнях управления открываются новые возможности восстановления деятельности индустрии путешествий.

Прежде всего, подтвердилась плодотворность осуществления стратегии поощрения устойчивого туризма, которая была принята на саммите ООН по повестке дня в области развития на период после 2015 года, состоявшемся на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках целей устойчивого развития на 2016-2030 годы [5]. В отчёте UNWTO и UNDP (Программа развития ООН) «Туризм и цели в области устойчивого развития: на пути к 2030 году» указано, что сектор туризма может внести свой вклад в достижение всех намеченных семнадцати целей устойчивого развития [6].

Синергетический эффект устойчивого развития туризма и смежных отраслей состоит в достижении экономического роста на основе обеспечения достойных условий труда, уменьшения уровня бедности, создания новых рабочих мест по производству местной продукции, справедливого распределения доходов, повышения конкурентоспособности туристических компаний, их экономической, экологической, социальной устойчивости, создания условий для экологического, безопасного и ответственного туризма.

Опыт показывает, что меры государственной поддержки и социальной защиты работников туристического бизнеса недостаточны. В особенно трудном положении находятся женщины (их доля составляет 54% рабочей силы, занятой в туризме) [7], молодёжь (на их долю приходится более 20%, тогда как в экономике в целом только 9%) [8], мигранты и другие работники неформальной экономики. Они подвергаются наибольшему риску потери работы, имеют ограниченный доступ к социальной защите, относятся к наиболее уязвимым слоям населения, чаще становятся субъектами неформальной или случайной занятости, вынуждены заниматься менее безопасной

работой. В условиях несовершенства правового обеспечения они страдают от низкой зарплаты, ненормированного рабочего дня, дискриминации по половому признаку, отсутствия прав на получение помощи, мер поддержки и социальной защиты, невозможности отстаивать свои права.

Поэтому в современных условиях для обеспечения восстановления туристической сферы требуется внедрение качественно новых подходов к трансформации взаимоотношений различных объектов туристической инфраструктуры со многими организациями на основе научно обоснованной политики. Обобщение опыта поддержки сектора туризма в разных странах позволило сформировать эффективную политику, которая включает: стимулирование экономики и занятости; поддержку туристических предприятий, защиту рабочих мест, доходов рабочих; уменьшение неравенства; укрепление партнёрских связей; распространение социального диалога и коллективных переговоров с целью поиска креативных решений проблем на местном, региональном и национальном уровнях и других мер.

Анализ результатов работы в условиях пандемии дал возможность по-новому осознать роль и место туризма в воспроизводстве мировой экономики и его вклад в достижение целей устойчивого развития. Как отмечал Генеральный секретарь UNTWO Зураб Пололикашвили, «Туризм стал центральной частью глобальной повестки дня устойчивого развития. Важно направить рост туризма ответственным и инклюзивным образом на благо всех» [9].

Со второго полугодия 2021 г. международный туризм начал медленно восстанавливаться. По сравнению с 2020 г. он вырос на 4% и достиг 415 млн человек. Самые высокие результаты зафиксированы в Европе и Америке. Экономический вклад туризма в 2021 г., измеренный в прямом валовом внутреннем продукте туризма, достиг 1,9 трлн долл. США, что выше уровня 2020 г. на 300 млрд долл. США при допандемической стоимости 3,5 трлн долл. США. Средние расходы за путешествие в 2021 г. достигли 1500 долл. США против 1300 долл. США в 2020 г., что связано с более длительным пребыванием, а также ростом цен на транспорт и проживание [10].

Обобщение опыта выживания туризма и смежных отраслей в условиях повышенных рисков и ограничений даёт основания для переосмысления перспектив их развития с целью стабилизации, повышения жизнестойкости и инклюзивности.

В выступлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу Всемирного дня туризма в 2021 г., посвящённом теме «Туризм для инклюзивного роста», подчёркивалось, что «при правильном подходе к восстановлению и развитию сектора туризма, он может обеспечить достойные рабочие места и развивать жизнеспособную инклюзивную экономику, результатами которой могли бы воспользоваться все члены общества. Только принимая решения, учитывающие интересы всех граждан, мы сможем реализовать потенциал туризма как движущую силу процветания, средство интеграции, инструмент защиты нашей планеты, биоразнообразия и фактор межкультурного взаимопонимания между народами» [11].

Главным критерием инклюзивного развития, сформулированным в Методике оценки инклюзивности экономик, разработанной Евразийской экономической комиссией совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию в 2019 г., определён экономический рост, результаты которого справедливо распределяются в обществе и сопровождаются созданием благоприятных условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всех слоёв населения [12].

В отчёте UNWTO «Переосмысление туризма – от кризиса к трансформации», приуроченному ко Всемирному дню туризма в 2022 г., подчёркнуто, что восстановление устойчивого и инклюзивного туристического сектора должно базироваться на следующих принципах:

«1. Интеграция туризма в глобальную повестку дня. Туризм является движущей силой роста и развития, поэтому ему необходимо предоставить приоритет в

национальной и международной экономической политике, что является важным для развития и процветания.

2. Содействие устойчивому развитию туризма: поддержка оптимального уровня использования ресурсов окружающей среды, уважения к социально-культурной идентичности и аутентичности принимающих общин, обеспечение социально-экономической выгоды для всех.

3. Содействие распространению знаний, образованию и развитию навыков: удовлетворить потребности государств-членов в туристическом образовании и обучении, обеспечить сети для обмена знаниями.

4. Повышение конкурентоспособности сектора туризма путём обмена знаниями, развития человеческих ресурсов, совершенствования планирования развития устойчивого туризма, маркетинга, разработки туристических продуктов, управления рисками и кризисами.

5. Увеличение вклада туризма в сокращение бедности.

6. Построение партнёрского взаимодействия с региональными и местными туристическими организациями, научными и исследовательскими учреждениями, гражданским обществом и системой ООН» [13].

Одним из ключевых приоритетов UNWTO является предоставление странам помощи в наращивании их научно-технического потенциала за счёт содействия развитию образования и профессиональной подготовки в сфере туризма, реализации достижений передового опыта, совершенствования навыков путём быстрого внедрения разного рода инноваций.

Благодаря развитию партнёрства с ведущими поставщиками образовательных услуг с целью обеспечения эффективной трансформации туристического сектора UNWTO на качественно новом уровне развернула работу по туристическому образованию, обучению, развитию навыков и повышению квалификации. В результате программами туристического образования уже охвачено беспрецедентное количество людей в более чем 100 странах. UNWTO подписала соглашение с бизнес-школой Люцернского университета прикладных наук и искусств о партнёрстве в создании новой степени бакалавра наук в области международного устойчивого туризма. С целью повышения конкурентоспособности туризма и поддержки его восстановления более тридцати стран Европы обмениваются знаниями и лучшими практиками в сфере цифровизации и инноваций.

Важным фактором достижения целей устойчивого развития является сосредоточенность UNWTO на стратегии цифровой трансформации, которая способствует формированию единого экономического пространства и цифровой интеграции. Для продвижения цифровизации интенсифицируется развитие цифровых навыков среди предпринимателей, работников и даже временно неработающих лиц, ищущих работу. Предпринимателям в сфере туризма предоставляется техническая помощь в организации процессов ведения бизнеса и цифрового управления, которая адаптируется для решения конкретных проблем в условиях чрезвычайных ситуаций и посткризисного восстановления.

Ещё одной инновацией UNWTO стал онлайн-трекер – бесплатная публичная информационная панель, которая охватывает 220 стран и более 30 международных и региональных учреждений. Она содержит ключевые показатели эффективности туризма по месяцам, регионам и субрегионам, что позволяет в режиме реального времени отслеживать динамику сектора.

Партнёрство UNWTO с ведущей цифровой туристической платформой Expedia позволяет выявлять тенденции развития туризма в глобальном и локальном масштабах, выработать эффективную политику, направленную на восстановление этой сферы.

Использование цифровых инструментов способствует охвату новой аудитории. Так, привлечению молодёжи к решению проблем восстановления и роста туризма как

основы устойчивого и инклюзивного развития способствовало проведение первого Глобального молодёжного туристического саммита (29 июня – 2 июля 2022 г. в Сорренто, Италия). В нём приняли участие более 120 молодых делегатов из 61 страны. Благодаря организации многих образовательных инициатив, молодые люди получили новаторское видение будущего туризма в рамках повестки дня устойчивого развития до 2030 г. и уникальную платформу для обмена и обсуждения своих идей с помощью современных коммуникационных технологий.

Instagram вместе с UNWTO представили участникам первого Глобального молодёжного туристического саммита проект «Увидеть мир моими глазами», чтобы научить молодых людей и творцов во всём мире быть амбассадорами туризма в своих родных городах и странах с помощью технологии умных очков Instagram Ray-Ban Stories. Как утверждает Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пополикашвили, «Благодаря инновационным инструментам и непревзойдённому охвату Instagram, мы можем донести видение UNWTO относительно туризма как силы добра до новой аудитории во всём мире» [14].

Важным направлением развития инклюзивной экономики является формирование ответственного туризма на экологических принципах. В современных условиях необходимо изменить отношения между сектором туризма и природой, что позволит делать более весомые вклады в достижение целей устойчивого развития. UNWTO возглавила разработку Программы устойчивого туризма «Одна планета», целью которой является сбалансирование потребности людей с возможностями планеты за счёт действий, нацеленных на восстановление ответственного туризма: охрана окружающей среды и здоровья людей, социальная интеграция, сохранение биоразнообразия, климатические действия, совершенствование управления и финансов, развитие экономики замкнутого цикла, базирующейся на модели хозяйствования, основанной на восстановлении и рациональном потреблении ресурсов. Она характеризуется созданием новых альтернативных экономических подходов, цель которых – минимизация негативного влияния на окружающую среду.

Сектор туризма характеризуется существенным влиянием на окружающую среду, поскольку потребляет значительное количество энергии, топлива, создаёт нагрузку на земельные ресурсы, флору и фауну. Рост туристических потоков в последнее десятилетие стал угрожать экологической устойчивости. Почти 60% из 1,5 млрд туристов ежегодно путешествовали воздушным транспортом. Только выбросы парниковых газов, связанные с транспортным обеспечением туризма, составляют более 5% всех выбросов антропогенного происхождения [15].

Повышение экологической безопасности и инклюзивности туристического сектора обуславливает необходимость разработки новых подходов к организации туристической деятельности. На конференции ООН по изменению климата в 2021 г. UNWTO приняла Глазговскую декларацию по климатическим действиям в туризме, направленную на обязательства туристического сектора принять решительные меры по сокращению выбросов как минимум вдвое в течение десятилетия [16].

Поэтому в разных странах ведутся поиски более ресурсо- и природосберегающих вариантов осуществления туристической деятельности. Так, во Франции государство предоставило финансовую помощь авиакомпании «Эр-Франс-КЛМ» в 10,8 млрд долл. при условии прекращения полётов по коротким маршрутам, которые совпадают с маршрутами поездов, что должно способствовать уменьшению парниковых выбросов [17, с. 26].

Глобальная инновационная экосистема UNWTO в 2022 г. насчитывала более 12 тыс. стартапов из 160 стран, которые привлекли 83 млн долл. США и специализировались на новых туристических технологиях [16].

Эффективным средством повышения уровня устойчивости и инклюзивности развития туризма является расширение сети природно-заповедного фонда. В мировой

практике удельный вес природно-заповедных территорий является одним из важнейших критериев развития страны и повышения её туристического имиджа. В последние годы поездки в национальные природные парки и региональные ландшафтные парки приобрели особую популярность среди туристов.

Мировой опыт свидетельствует, что национальные природные парки в разных странах приносят значительные доходы за счёт посещения туристами и рекреантами, выдачи лицензий на проведение научно-исследовательских работ, разрешений на охоту и рыбалку, осуществление учебных программ.

Например, в Южно-Африканской Республике доходы от организации экскурсий в дикую природу в 11 раз выше, чем от разведения крупного рогатого скота. В Коста-Рике валютные поступления от экотуризма превышают доходы от экспорта бананов, а в Кении, где насчитывается более 50 национальных парков и заповедников – от экспорта кофе. В Руандийском парке Вирунга прибыль от продажи входных билетов составляет 1 млн долл. в год и 9 млн долл. от реализации других услуг (гостиничных, экскурсионных, продажи сувениров, проката оборудования). Входной билет для наблюдения за жизнью гориллы в естественных условиях в течение дня стоит 170 долл. Один лев «зарабатывает» на туристах 7 тыс. долл. в год, а стадо слонов – 610 тыс. долл.

До основания Баварского национального парка уровень безработицы в Верхней Баварии достигал 40-45%. Благодаря деятельности парка, создано более 3,5 тыс. рабочих мест, а местное население за счёт туристического бизнеса зарабатывает 300-400 млн евро в год.

В последнее время в значительных масштабах развивается так называемый бёрдвотчинг или орнитологический туризм. С целью наблюдения за птицами в мире ежегодно путешествует 18 млн человек, которые тратят до 40 млрд долл. Этот туристический поток обеспечивает существование 66 тыс. рабочих мест [18].

В современных условиях для создания положительного имиджа на международном, национальном и региональном уровнях в контексте устойчивого и инклюзивного развития необходимо активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и природного наследия; распространять информацию об образе жизни в гармонии с природой.

Это обусловлено тем, что во всем мире расходы на экотуризм растут значительно быстрее средних темпов потребления туристических услуг в целом [19]. Так, по оценкам Шведской туристической ассоциации, интерес к пешеходным прогулкам и горному туризму в последнее время вырос на 300% [20]. Причём наблюдается рост спроса на направления, расположенные ближе к дому. Туристы стремятся к активному отдыху, предпочитают натуральные продукты, интересуются сельским туризмом.

Поэтому во многих странах наряду с медицинским туризмом особенно актуальным после пандемии COVID-19, активно развиваются такие его виды как экологический, спортивный, горный, приключенческий, культурно-исторический, сельский, зелёный. Например, в Чехии появился пешеходный маршрут длиной 1 тыс. км, который пересекает девять горных хребтов. На его преодоление требуется 40 дней [21]. В стране существует много маршрутов для пешеходного туризма, но они редко выходят за пределы одного национального парка, а новая тропа проходит через несколько природных парков национального и местного значения.

Важным этапом по выработке согласованной экологической политики стала Лиссабонская декларация по устойчивому городскому туризму, принятая на первом Форуме мэров городов по устойчивому туризму 8.04.2019 г. в соответствии с новой повесткой дня ООН по вопросам городов и 17 целями устойчивого развития, а именно целью 11 «Сделать города и населённые пункты инклюзивными, безопасными, жизнестойкими и устойчивыми» [22].

В рамках темы «Города для всех: строительство городов для жителей и гостей» Форум принял рекомендации по развитию и управлению туризмом в городах таким

образом, чтобы это способствовало экономическому росту, социальной интеграции и экологической устойчивости.

Значительное внимание UNWTO уделяет поддержке бизнеса в сельской местности для создания рабочих мест, сдерживания городской миграции, сохранения природного и культурного наследия, укрепления диалога между туризмом и культурой. 2020 год был объявлен Годом туризма и развития сельских районов, что способствовало обмену передовым опытом, демонстрируя инклюзивные системы управления и инновационный опыт культурного туризма, помощи коренному населению в получении выгоды от туризма, благодаря справедливой торговле и предпринимательству.

С целью сделать туризм движущей силой развития сельской местности и благосостояния UNWTO инициировала проект «Лучшие туристические деревни», который активизирует роль туризма в защите сельских общин, способствует развитию их природного и культурного многообразия, новых видов деятельности: проведение тематических и музыкальных фестивалей, винных, пивных и гастрономических ярмарок, выставок, посещение фермерских хозяйств.

Новая программа UNWTO «Туризм для сельского развития», включившая инициативу «Лучшие туристические деревни», обеспечивает обучение на уровне национальных правительств и муниципалитетов, а также гранты для реализации отдельных направлений, способствующих стимулированию местного экономического роста и социальных изменений.

В условиях переосмысления будущего туризма существенное внимание уделяется формированию его новой этики. Выдающейся юридической вехой создания основ для более справедливого, ответственного сектора туризма стал Международный кодекс защиты туристов, который укрепляет доверие потребителей к путешествиям. Он содержит набор минимальных международных стандартов по защите туристов в чрезвычайных ситуациях и прав туристов-потребителей.

В 2019 г. с целью предоставления приоритета безопасности и общественному здоровью Глобальный этический кодекс туризма преобразован в Международную конвенцию по этике туризма. Она содержит набор принципов для продвижения более этичного подхода к развитию туризма: отсутствие дискриминации и справедливость; доступность; защита туристов и потребителей; защита конфиденциальности данных; защита права на обоснованное решение; права работников и социальная защита.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 15% жителей мира (1 млрд) имеют инвалидность. Поэтому важнейшей задачей ответственной туристической политики должно быть обеспечение доступности туристических объектов, услуг, продуктов для всех клиентов. Успешное партнёрство UNWTO с Европейской сетью доступного туризма (ENAT) и Международной организацией стандартизации (стандарты ISO) позволило внедрить первый глобальный стандарт, способствующий улучшению доступности в туризме. В 2020 г. в Международный день людей с ограниченными возможностями был издан первый выпуск пособия UNWTO, содержащий меры по достижению большей доступности на всех этапах формирования туристического продукта [16].

На фоне внедрения инноваций и цифровизации, которые делают туры более безопасными и удобными, важно также повышать ответственность туристов за поведение во время путешествия с целью минимизации их негативного влияния на окружающую среду, культурное наследие и общество.

Таким образом, опыт преодоления последствий беспрецедентного кризиса в 2019-2022 гг. показал, что трансформация туристического сектора на пути прогресса возможна только на основе продвижения социальной интеграции, этики и партнёрства. Обобщение опыта модернизации сферы туризма свидетельствует о её высоком потенциале адаптации путём скоординированных мероприятий заинтересованными

сторонами на международном, национальных, региональных и местных уровнях, развития партнёрских отношений и социального диалога.

В 2022 г. международный туризм восстановился на 63% от допандемического уровня. Международные поездки совершили 900 миллионов туристов, что вдвое больше, чем в 2021 г. (37% по сравнению с 2019 г.). Такие высокие результаты достигнуты благодаря отложенному спросу и ослаблению ограничений на поездки в большом количестве стран.

Самый значительный относительный рост среди регионов наблюдался на Ближнем Востоке, где число прибытий выросло до 83% от уровня показателей до пандемии (17% по сравнению с 2019 г.). Этому способствовало проведение таких крупных мероприятий как Экспо-2020 в Дубае, Чемпионат мира по футболу в Катаре, паломничество Хадж в Саудовской Аравии.

На Европу пришлось 64% от общего числа прибытий в мире. Здесь было зарегистрировано 585 миллионов прибытий, что составило почти 80% от допандемического уровня (21% по сравнению с 2019 г.).

Уровень туристических посещений Африки, Северной и Южной Америки восстановился до 65% уровня 2019 г., Азиатско-Тихоокеанский регион достиг только 23%, а Азия всего 9%, хотя в 2019 г. на неё приходилось 25% всех международных туристов в мире. Это обусловлено усилением ограничений, связанных с пандемией.

При этом наблюдалось и увеличение поступлений от международного туризма, чему способствовало увеличение средних расходов на поездку в связи с более длительными периодами пребывания, готовностью путешественников тратить больше средств, повышение стоимости поездок, частично обусловленное инфляцией. В 2022 г. о доходах от туризма, превышающих допандемический уровень, сообщили несколько направлений: Турция (+40%), Румыния (+25%), Мексика (+13%), Португалия (+15%), Латвия (+14%), Пакистан (+6%), Марокко (+6%) и Франция (+1%).

Согласно прогнозам UNWTO, уровень международных туристических прибытий в 2023 г. составит от 80% до 95% допандемического уровня [24].

Среди рисков, которые могут препятствовать устойчивому восстановлению международного туризма в 2023 г., эксперты UNWTO называют сложную экономическую ситуацию, включая высокую инфляцию и процентные ставки, скачок цен на нефть и продукты питания, опасения глобальной рецессии, а также ряд других экономических, медицинских, климатических и геополитических факторов.

Рассказывая о путях достижения более устойчивого и инклюзивного будущего, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что «Туризм может быть силой добра в нашем мире, играя роль в защите нашей планеты и её биоразнообразия. Сейчас настало время для построения устойчивых и мирных обществ. Туризм является ведущим поставщиком возможностей, поскольку он помогает создать лучшее завтра для людей во всем мире» [23].

Построение более справедливого, устойчивого и инклюзивного будущего требует выявления идей по развитию ответственного и безопасного туризма, отслеживания новых тенденций, привлечения местных общин к инклюзивному развитию на основе повышения уровня образования, внедрения инноваций, инвестиций и предпринимательства. Признавая жизненно важную необходимость в увеличении целевых инвестиций для реализации планов преобразований на пути к инклюзивному будущему, UNWTO установила, что Всемирный день туризма 2023 года будет отмечаться под девизом «Туризм и зелёные инвестиции».

Список использованных источников

1. UNWTO: От кризиса к трансформации, 2022. URL: <https://www.unwto.org/reports/from-crisis-to-transformation/from-crisis-to-transformation.html>.

2. Реакция на COVID-19: 96% мировых турнаправлений вводят ограничения на поездки, сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO). URL: <https://www.unwto.org/news/covid-19-response-travel-restrictions>.
3. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) // "Музеи во всем мире перед лицом COVID-19" – 2020. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530>.
4. Международный туризм не восстановится до 2023 года – ООН. Deutsche Welle, 30.06.2020. URL: <https://www.dw.com/uk/mizhnarodnyi-turyzm-ne-vidnovytsia-do-2023-roku-oon/a-58104271>.
5. Цели устойчивого развития 2016-2030. URL: <http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku>.
6. UNWTO and UNDP, Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030, 2017.
7. МОТ, "Мониторинг МОТ: COVID-19 и мир труда. Пятое издание". – 2020 года. – 30 июня URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf.
8. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) // "Supporting Quality Jobs in Tourism, OECD Tourism Papers". – 2015. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-quality-jobs-in-tourism_5js4rv0g7szz-en.
9. UNWTO: ЕБРР и UNWTO объединились для продвижения инклюзивного туризма и достижения целей устойчивого развития. – 4.10.2019. URL: <https://www.unwto.org/ebrd-and-unwto-team-promote-inclusive-tourism-and-achieve-sustainable-level>.
10. UNWTO, Туризм в 2021 году вырастет на 4%, но останется намного ниже допандемического уровня. – 18.01.2022 URL: <https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-but-remains-far-below-pre-pandemic-levels>.
11. Туризм в эпоху COVID-19 и изменения климата // Новости ООН – 27.09.2021 г. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410742>
12. Инклюзивный экономический рост в государствах-членах ЕАЭС и мире. – 2020. URL: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/cce/Spravka.pdf>.
13. UNWTO: 6 столпов действий. – 2022. URL: <https://www.unwto.org/reports/from-crisis-to-transformation/unwto-pillars-of-action.html>.
14. UNWTO: На пути к новому управлению туризмом. URL: <https://www.unwto.org/reports/from-crisis-to-transformation/new-tourism-governance.html>.
15. Концептуальная записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма. ООН, 2020. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf.
16. UNWTO: Туризм и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. URL: <https://www.unwto.org/reports/from-crisis-to-transformation/agenda-2030.html>.
17. UNWTO, Связанные с транспортом выбросы CO₂ в секторе туризма. URL: <https://www.unwto.org/sustainable-development/tourism-emissions-climate-change>.
18. “Дорожная карта” повышения экологической безопасности и инклюзивности туристического сектора // Аналитическая записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма. – Раздел 2. ООН, 2020. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf.
19. Global Sustainable Tourism Council, “The Case for Responsible Travel: Trends and Statistics 2019 by CREST”, 2019, URL: <https://www.gstcouncil.org/case-responsible-travel-trends-statistics-2019>.
20. Sverige Radio, “Kraftigt ökat intresse för vandring”, 2020, URL: <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7457258>.

21. В Чехии появился первый пешеходный маршрут через всю страну. URL: <https://euro-pulse.ru/news/v-chehii-poyavilsya-pervyj-peshehodnyj-marshrut-cherez-vsyu-stranu>.
22. UNWTO: UNWTO созывает города в Лиссабоне для сотрудничества по программе устойчивого и инклюзивного городского туризма. – 8.04.2019. URL: <https://www.unwto.org/global/press-release/2019-04-08/unwto-convenes-cities-lisbon-cooperate-sustainable-and-inclusive-urban-tour>.
23. UNWTO: Голос туризма в Организации Объединённых Наций. URL: <https://www.unwto.org/reports/from-crisis-to-transformation/un-agencies.html>.
24. UNWTO: Барометр мирового туризма. – 2023. – Т. 21. – Вып. URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/UNWTO_Barom23_01_January_EXCERPT.pdf.

УДК 338.439
DOI

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

КОТОВ Е. В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования;

САВЧЕНКО О. Ю.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрен основной перечень проблемных вопросов, которые препятствуют достижению продовольственной безопасности, в том числе экономической и физической доступности продовольствия для населения Республики. Проведена экспертная оценка вышеуказанных проблемных вопросов методом анкетирования и ранжирования. Результатом этого исследования является ранжирование опасности для отрасли АПК упомянутых проблемных вопросов, оперативность реагирования на них и оценка уровня последствий, ущерба от их влияния. Составлена матрица оперативности реагирования на проблемы и уровню их последствий для АПК. Разработана диаграмма причинно-следственной связи проблемы недостаточной самообеспеченности и низкой экономической доступности продуктов питания для населения ДНР как одних из важных факторов продовольственной безопасности. В статье определены варианты решения вышеуказанных проблемных вопросов и определены наиболее эффективные варианты их решения посредством матрицы приоритизации и мозгового штурма.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, механизмы обеспечения продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс, проблемные вопросы отрасли АПК, Донецкая Народная Республика